

Nuevo ejemplar donde se declaran las grandes desgracias acaccidas en la tormenta del 9 de Abril pasado,

En este presente año muchas desgracias contamos con el hambre, tempestades terremotos y contagios, donde estos son castigos que el Señor está enviando por la muy poca crianza que á los hijos se está dando.

Pues si todo esto nace de que padres descuidados no cuidan de que sus hijos sean cristianamente educados.

El 9 de Abril pasado á muchos ha sido aciago por la aflicción y desgracias que á las gentes ha causado, por las grandes tormentas las casas se han derribado, y una iglesia con su torre del todo se ha desplomado.

46 criaturas pequeñas de menos se han echado, 55 mujeres y 25 hombres del escombros se han sacado.

Lo ocurrido en la Rivera provincia de Badajoz ha sido mayor arcano: á la una de la noche un rumor ha principiado que la gente se despierta

y quedan horrorizados al sentir la gran tormenta con furor violentado y al mismo tiempo la lluvia impide ponerse en salvo.

A las seis de la mañana otro rumor principiando échase á temblar la tierra les pone en más sobresalto: unos huyen á la calle, otros al templo sagrado de la Virgen sacrosanta entran á buscar amparo, hincándose de rodillas ante aquel altar sagrado á la Virgen le suplican les acoja con su manto. Puestos de rodillas el sacerdote ha exclamado: Sagrada Virgen María Madre de Dios Soberana amparo del pecador, consuelo del desdichado, Reina Santa de los cielos de los ángeles y santos. Torre hermosa de David fuente pura sin pecado de donde manan las gracias para todo fiel cristiano.

Ministro del santuario

prelado de las iglesias
pedirle á Dios que hoy
su mano airada detenga,
y que no paguen sin culpa
tantas criaturas pequeñas
en el templo se metían
y postrados de rodillas
clemencia al cielo pedían.

Virgen Santa del Carmelo
haced con vuestro poder
que esté la España tranquila
y conservad la santa fé.

DEVOTA ORACIÓN

Á NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Hijos míos, hijos míos,
hijos míos muy amados
cual iustamente se encuentra
mi buen Jesús irritado,
que son muchas las ofensas
con que ultrajan los humanos
pues hoy su sagrada ley
la observan por el contrario
pues de muy pocos mi Hijo
hoy se encuentra venerado.

Y es de todos maldecido
ofendido y blasfemado:
hoy son pocos los que juran
para bien de los cristianos,
cuantos falsos testimonios
hay por muchos levantados
y juran una y mil veces
sin temor á mi Hijo amado;
cuantos hay que en los bailes
en el lujo y los teatros,
en las casas de bebidas
á mil vicios entregados
emplean tan santo día
dándole gusto al diablo.

Por muy pocos en el día
son los padres venerados;
pero muchos los ofenden
y les levantan la mano
sin acordarse que el padre
representa á Dios sagrado.

Hoy día con el puñal
siempre le haya preparado,
para por cumplir sus antojos
al prójimo asesinarlo.

Cuando le pedí á mi Hijo
por todo el género humano,
con gran gravedad me dijo:
¿cómo queréis Madre mía
tenga piedad del humano,
si yo les dejé mis templos
para su auxilio sagrado,
y le vuelven las espaldas
sin vergüenza y con descaro.
Yo les dejé sacerdotes

por quienes fuesen confesados
y perdonaran sus culpas
y se encuentran despreciados:
Mi Cuerpo y alma es la hostia
que dejé para su amparo,
y son muchos los que niegan
que en ella fui consagrado.
En fin, he enviado hambres,
las guerras y los contagios
y ninguno ha escarmentado;
pues ahora confundirlos
tengo ya determinado.

Entonces arrodillada
ante mi Hijo sagrado.
hechos mis ojos dos fuentes
otra vez le he suplicado,
diciéndole: Hijo querido,
por el tiempo que encerrado
en mi vientre virginal
te llevé con tanto agrado,
por las penas que pasé
cuando te llevé en mis brazos
con mi esposo José á Egipto
huyendo del rey tirano,
y los acerbos dolores
que en tu pasión he pasado
te suplico que detengas
el castigo decretado;
y por fin pude alcanzar
de mi Hijo soberano
que concediera la gracia
de que fuéseis perdonados.

Pues ahora solo espero
el que todos humillados,
pues que yo lo he ofrecido
enmendeis vuestros pecados
quedando bien entendido
que si hiciérais lo contrario,
quizás otra vez no pueda
alcanzar lo que he alcanzado.

Cuando acabó el sacerdote
de leer, todos llorando
se salieron de aquel templo
lentos de pena y quebranto;
principió otro terremoto
con furor desesperado
quedando todo el templo
en un momento arruinado.

En aquel segundo día
todo el pueblo registraron
hallaron cincuenta casas
que se habían derribado.
y de las ruinas del templo
á la Virgen la sacaron
y al sagrado sacerdote
sin tener el menor daño.

Ahora católicos cristianos
este ejemplo recojamos,
y los padres á sus hijos
procurad bien educarlos.

Nuevo ejemplar donde se declaran las grandes desgracias acaecidas en la tormenta del 9 de Abril pasado,

En este presente año muchas desgracias contamos con el hambre, tempestades terremotos y contagios, donde estos son castigos que el Señor está enviando por la muy poca crianza que á los hijos se está dando.

Pues si todo esto nace de que padres descuidados no cuidan de que sus hijos sean cristianamente educados.

El 9 de Abril pasado á muchos ha sido aciago por la aflicción y desgracias que á las gentes ha causado, por las grandes tormentas las casas se han derribado, y una iglesia con su torre del todo se ha desplomado.

46 criaturas pequeñas de menos se han echado, 55 mujeres y 23 hombres del escombro se han sacado.

Lo ocurrido en la Rivera provincia de Badajoz ha sido mayor arcano: á la una de la noche un rumor ha principiado que la gente se despierta

y quedan horrorizados al sentir la gran tormenta con furor violentado y al mismo tiempo la lluvia impide ponerse en salvo.

A las seis de la mañana otro rumor principiado échase á temblar la tierra les pone en más sobresalto: unos huyen á la calle, otros al templo sagrado de la Virgen sacrosanta entran á buscar amparo, hincándose de rodillas ante aquel altar sagrado á la Virgen le suplican les acoja con su manto. Puestos de rodillas el sacerdote ha exclamado: Sagrada Virgen María Madre de Dios Soberana amparo del pecador, consuelo del desdichado; Reina Santa de los cielos de los ángeles y santos. Torre hermosa de David fuente pura sin pecado de donde manan las gracias para todo fiel cristiano. Ministro del santuario

prelado de las iglesias
pedirle á Dios que hoy
su mano airada detenga,
y que no paguen sin culpa
tantas criaturas pequeñas
en el templo se metían
y postrados de rodillas
clemencia al cielo pedían.

Virgen Santa del Carmelo
haced con vuestro poder
que esté la España tranquila
y conservad la santa fé.

DEVOTA ORACIÓN

Á NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Hijos míos, hijos míos,
hijos míos muy amados
cual justamente se encuentra
mi buen Jesús irritado,
que son muchas las ofensas
con que ultrajan los humanos
pues hoy su sagrada ley
la observan por el contrario
pues de muy pocos mi Hijo
hoy se encuentra venerado.

Y es de todos maldecido
ofendido y blasfemado:
hoy son pocos los que juran
para bien de los cristianos,
cuantos falsos testimonios
hay por muchos levantados
y juran una y mil veces
sin temor á mi Hijo amado;
cuantos hay que en los bailes
en el lujo y los teatros,
en las casas de bebidas
á mil vicios entregados
emplean tan santo día
dándole gusto al diablo.

Por muy pocos en el día
son los padres venerados;
pero muchos los ofenden
y les levantan la mano
sin acordarse que el padre
representa á Dios sagrado.

Hoy día con el puñal
siempre le haya preparado,
para por cumplir sus antojos
al prójimo asesinarlo

Cuando le pedí á mi Hijo
por todo el género humano,
con gran gravedad me dijo:
¿cómo queréis Madre mía
tenga piedad del humano,
si yo les dejé mis templos
para su auxilio sagrado,
y le vuelven las espaldas
sin vergüenza y con descaro.

Yo les dejé sacerdotes

por quienes fuesen confesados
y perdonaran sus culpas
y se encuentran despreciados:
Mi Cuerpo y alma es la hostia
que dejé para su amparo,
y son muchos los que niegan
que en ella fui consagrado.
En fin, he enviado hambres,
las guerras y los contagios
y ninguno ha escarmentado;
pues ahora confundirlos
tengo ya determinado.

Entonces arrodillada
ante mi Hijo sagrado,
hechos mis ojos dos fuentes
otra vez le he suplicado,
diciéndole: Hijo querido,
por el tiempo que encerrado
en mi vientre virginal
te llevé con tanto agrado,
por las penas que pasé
cuando te llevé en mis brazos
con mi esposo José á Egipto
huyendo del rey tirano,
y los acerbos dolores
que en tu pasión he pasado
te suplico que detengas
el castigo decretado;
y por fin pude alcanzar
de mi Hijo soberano
que concediera la gracia
de que fuérais perdonados.

Pues ahora solo espero
el que todos humillados,
pues que yo lo he ofrecido
enmendeis vuestros pecados
quedando bien entendido
que si haciérais lo contrario,
quizás otra vez no pueda
alcanzar lo que he alcanzado.

Cuando acabó el sacerdote
de leer, todos llorando
se salieron de aquel templo
llenos de pena y quebranto;
principió otro terremoto
con furor deseserado
quedando todo el templo
en un momento arruinado.

En aquel segundo día
todo el pueblo registraron
hallaron cincuenta casas
que se habían derribado,
y de las ruinas del templo
á la Virgen la sacaron
y al sagrado sacerdote
sin tener el menor daño.

Ahora católicos cristianos
este ejemplo recojamos,
y los padres á sus hijos
procurad bien educarlos.